

Diario de campo – Grupo control

Sesión 0 – Introducción, acuerdos y prueba inicial (diferencial semántico)

Hoy se realiza la sesión de introducción con el grupo control. Se explican los acuerdos de trabajo y se aclara explícitamente que este curso hará parte del grupo control, por lo que continuará con la planeación habitual de la asignatura, alineada con el criterio B del PAI y el trabajo de apropiación visual.

Se aplica la prueba inicial, correspondiente al diferencial semántico sobre procesos de MC, PC y PCC en las artes. Desde el inicio se observa que llegar a acuerdos es difícil y que la prueba genera alta resistencia. Varios estudiantes expresan que la prueba es “difícil” y muestran desmotivación frente a la actividad escrita, lo que anticipa posibles tensiones con los momentos posteriores de reflexión y argumentación.

Sesión 1 – Apropiación e ideas iniciales

(planeada como “Appropriation and idea planning”, desarrollada en más de una clase)

Hoy se inicia el trabajo de apropiación e ideación. Se introduce la apropiación en el arte como la toma de un objeto o imagen existente para re-significarlo, con referencias como Andy Warhol y Barbara Kruger, enfatizando que apropiarse no es copiar, sino cambiar o cuestionar el significado.

Durante la actividad grupal de lluvia de ideas sobre objetos de consumo masivo (globales y locales), se evidencia que es difícil llevar a los estudiantes hacia un PC sobre los productos escogidos. Las discusiones se centran principalmente en aspectos visuales (colores, forma, reconocimiento de marca) y menos en lo que el producto comunica, a quién va dirigido o cómo influye en las decisiones de consumo.

Las ideas que surgen son superficiales a nivel crítico, y aunque los estudiantes logran elegir un objeto final por grupo, la elección responde más a criterios estéticos o de familiaridad que a una intención crítica clara.

Sesión 2 – Exploración compositiva

(planeada como “Composition exploration”, extendida en el tiempo)

Hoy se trabaja la exploración de los principios de composición: repetición, énfasis, variedad y contraste. Los estudiantes realizan bocetos exploratorios y reciben retroalimentación entre pares.

Las restricciones propuestas —cuatro principios de diseño y tres bocetos mínimos— estructuran el trabajo y permiten que los productos resulten visualmente interesantes. Se observa manejo del espacio, organización de elementos y coherencia formal. Sin embargo, aunque el proceso cumple con lo planeado en términos de exploración visual, no se evidencia una transformación significativa del mensaje del objeto apropiado.

La apropiación se mantiene principalmente en el plano formal, sin cuestionar de manera profunda la identidad de marca ni el sentido cultural del objeto.

Sesión 3 – Restricción cromática (CMYK)

(planeada como “Color experimentation”, realizada en dos momentos)

Hoy se introduce la experimentación cromática con la paleta CMYK, retomando conceptos de teoría del color y su relación con el contraste, la variedad y el énfasis. Los estudiantes realizan pruebas visuales y exploran cómo el color puede modificar la percepción del producto.

Se crean propuestas cromáticas interesantes y se observa un mayor juego estético. Sin embargo, los estudiantes continúan enfocándose principalmente en el impacto visual, sin profundizar en cómo el color podría reforzar un mensaje crítico o influir en la lectura del consumo.

Esta sesión debe realizarse en dos partes debido a una interrupción en el calendario académico, lo que fragmenta el proceso y limita el tiempo de reflexión sobre las decisiones tomadas.

Sesión 4 – Inicio del pitch: intención artística

(planeada como “Drafting for pitch”)

Hoy se inicia la preparación del pitch, donde los estudiantes deben articular su intención artística en relación con el enunciado de indagación y explicar cómo sus decisiones visuales comunican un mensaje sobre el consumo.

A los estudiantes les cuesta encontrar el mensaje o la crítica detrás de sus exploraciones visuales. No hay una estructura clara de planeación y se observa poco trabajo autónomo. Las preguntas se centran en “qué hay que hacer” más que en “qué queremos decir”. Aunque se presentan ejemplos de pitch y se revisa la rúbrica, la conexión entre exploración visual e intención crítica no se consolida.

Sesión 5 – Continuación del pitch y dificultades persistentes

Hoy se continúa el trabajo del pitch. Persisten las dificultades para identificar y sostener un mensaje crítico claro. Esto impacta directamente la construcción de la presentación final, que avanza de manera fragmentada. Los estudiantes logran describir procesos y decisiones formales, pero les cuesta explicar por qué esas decisiones responden al enunciado de indagación o al comportamiento del consumidor.

Sesión 6 – Presentaciones finales del pitch

(evaluación sumativa criterio B)

Hoy se realizan las presentaciones finales del grupo control. En términos visuales, las propuestas están fuertemente influenciadas por el arte pop, movimiento estudiado durante el trimestre. El proceso permitió una exploración variada y profunda a nivel visual, especialmente en color, elementos del arte y principios del diseño.

La mayoría de las presentaciones se centra en describir decisiones artísticas (uso del color, repetición, contraste), pero solo un grupo logra explicar las razones de dichas decisiones en relación con el enunciado de indagación. Aunque la conexión con el consumo masivo está presente, esta es superficial. La mayoría no logra establecer cómo las decisiones de comunicación visual pueden influir en la cultura de consumo de una audiencia, ni cómo el arte puede revelar o cuestionar dichas dinámicas.

Todos los grupos se enfocan más en el carácter atractivo del arte pop que en su potencial crítico. Aun así, en términos de motivación, los estudiantes se muestran comprometidos y entusiasmados durante las presentaciones.

Diario de campo – Grupo experimental

Sesión 0 – Introducción, acuerdos y prueba inicial (diferencial semántico)

Hoy se realiza la sesión de introducción con el grupo experimental. La construcción de acuerdos fluye de manera colaborativa; el ambiente es positivo y la participación es activa. Desde el inicio se observa una disposición distinta frente al trabajo en grupo y a la intervención.

Se aplica la prueba inicial, correspondiente al diferencial semántico sobre procesos de MC, PC y PCC en las artes. A diferencia del grupo control, no se evidencia una resistencia marcada frente a la prueba escrita, y los estudiantes participan con mayor apertura.

Sesión 1 – Contextualización inicial y arranque de la intervención

(inicio de la G1: MC y procesos explícitos)

Hoy se realiza la contextualización inicial de la intervención. La sesión resulta difícil debido a que la clase se desarrolla después de una evaluación de matemáticas, lo que afecta la energía y la concentración del grupo.

A pesar de esto, los estudiantes logran participar en las primeras actividades propuestas, aunque el ritmo es más lento de lo esperado y se percibe cansancio generalizado.

Sesión 2 – Desarrollo de la G1: roles, escritura y seguimiento de procesos

(sesión extensa, distribuida en más de una clase)

Hoy se desarrolla una sesión extensa centrada en la G1. Se evidencia cansancio y fatiga, especialmente en las actividades que requieren escribir en detalle, completar tablas y diligenciar listas de chequeo asociadas a los roles.

Al cierre de la sesión, emergen impresiones diversas:

Algunos estudiantes expresan frustración por la extensión de la guía.

Otros comentan que “es muy extenso, pero realmente sirve para desarrollar mejores ideas”.

Una estudiante señala que el proceso le parece “muy interesante”, aunque agotador.

Otra destaca que su rol como coherencia detector le resulta útil para guiar al grupo y mantener coherencia en las ideas.

El rol del reportero gráfico, encargado de registrar todo el proceso, incluidas las ideas descartadas, se convierte en una fuente clara de fatiga. Se identifica la necesidad de un modelamiento más explícito del trabajo en grupo y de los roles, ya que no todos los estudiantes comprenden plenamente su función.

Las rúbricas generan confusión: los estudiantes las diligencian, regresan al trabajo para completar lo faltante y luego tienden a marcar todas las categorías como “siempre”, borrando registros previos. Esto sugiere dificultades en la comprensión del sentido formativo de la autoevaluación.

Sesión 3 – Cierre de la prueba inicial y ajustes metodológicos

Hoy se finaliza la aplicación de la prueba inicial. Se observa una actitud distinta en los estudiantes, influida por el contexto académico de la jornada. Surgen aportes relacionados con la viabilidad de las propuestas, lo que permite establecer una comparación inicial con el criterio Bi del PAI.

Debido a las limitaciones de tiempo y a la carga cognitiva observada, se toma la decisión de modificar la G2, reduciendo las opciones de transformación de tres a dos, con el objetivo de hacer el proceso más manejable para los estudiantes.

Sesión 4 – Inicio de la G2: creatividad y restricciones

Hoy se inicia la segunda guía, centrada en los PCC. Los estudiantes que se muestran motivados desde el inicio continúan comprometidos con el trabajo. Sin embargo, en los grupos que ya presentaban dificultades, se evidencia una fragmentación progresiva y problemas para sostener los roles asignados.

Se observa menor producción escrita, posiblemente asociada a la fatiga acumulada. El rol del detective es el que más tambalea; en varios casos los estudiantes olvidan completar las listas de chequeo.

Las restricciones no son del todo claras para los estudiantes, lo que podría estar influyendo en las producciones visuales. Surge una reflexión docente sobre si la propuesta resulta excesiva para la

edad. Se plantea que tal vez hubiera sido más pertinente trabajar únicamente la sesión donde los tres procesos estaban explícitamente integrados en el pitch.

A partir de esta reflexión, se toma la decisión de simplificar la G3, eliminando una sección que resultaba redundante en relación con la G1 de MC.

Sesión 5 – Cierre de la G2 y disminución de la resistencia

Hoy se finaliza la segunda guía. Los estudiantes muestran menor resistencia frente al proceso, aunque es necesario retomar los acuerdos al inicio de la sesión y recordar que la participación es opcional.

La creatividad emerge como un factor claramente motivador. En contraste, la MC sigue percibiéndose como excesiva, lo que evidencia que los estudiantes no están acostumbrados a un modelamiento paso a paso de sus procesos de pensamiento. Persisten resistencias a la escritura y al trabajo en grupo en algunos equipos.

Sesión 6 – G3: preparación del pitch

(flujo más orgánico)

Hoy se desarrolla la tercera guía. El trabajo fluye de manera más orgánica y los estudiantes muestran interés por el calentamiento, que logra activar la participación y la conversación entre los grupos.

Sesión 7 – Guía final: ajustes, interacción y consolidación

Hoy se trabaja la guía final. El calentamiento vuelve a ser efectivo y aproximadamente la mitad de los estudiantes logra recordar y evocar los tres procesos de pensamiento y lo que implican.

La guía se ajusta para hacerla más interactiva, incorporando una ruleta y un formato de misión. Los estudiantes ya están más familiarizados con la dinámica de la intervención, y la conversación fluye de manera más natural entre los grupos. Se escuchan discusiones ricas sobre ideas, opciones de presentación y decisiones creativas.

Sesión 8 – Presentaciones finales del pitch

Hoy se realizan las presentaciones finales del grupo experimental.

Grupo 1: Estudiantes 22, 25, 214

El producto final es una maqueta realizada en papel y marcador. Como objeto funciona bien a nivel visual y es interactivo, con bolsillos y elementos manipulables. Sin embargo, la presentación no está bien planeada y la argumentación no sostiene una postura crítica clara frente

al producto elegido. Se evidencian procesos de transformación visual, pero no una intención crítica consolidada.

El formato de la presentación oral no resulta innovador, lo que sugiere que el pitch no fue pensado como una respuesta directa al reto creativo. Este grupo presenta dificultades durante toda la intervención debido a la falta de articulación entre los roles. Aunque los estudiantes afirman trabajar de manera colaborativa, las guías evidencian una constante fragmentación de voces, lo que provoca que ideas valiosas se pierdan. Los roles asignados no responden a las fortalezas individuales y la falta de flexibilidad para modificarlos limita el progreso del grupo.

Grupo 2: Estudiantes 21,221, 213

Comercial (Rap) con pequeña escultura realizada en plastilina.

Los estudiantes muestran un guion de su comercial en el proceso de la guía. Sin embargo, al final termina siendo un rap para presentar su producto que es una escultura en plastilina. El rap muestra una postura crítica frente al producto, primero haciendo referencia al símbolo de la manzana “apple”, diciendo que el símbolo influye a las personas a comprar. Dicen que el barco (la escultura que originalmente transforma el logo de apple) se hunde, no hemos consentido con una lección propia. El símbolo es fuerte y el mensaje crítico es evidente pero el producto/escultura no es un símbolo suficientemente fuerte para hacer visible el mensaje que el grupo quería. Esto implica a nivel de creatividad y metacognitiva hay una falla, frente a la exploración y evaluación del símbolo con los criterios o pertinencia para que efectivamente muestre el mensaje intencionado. El grupo funciona bien como equipo durante la presentación y

la planeación, hay una clara delegación de responsabilidades. Sin embargo, es un grupo que durante las sesiones tendía a ir muy rápido y la revisión metacognitiva no era tan juiciosa.

Grupo 3: Estudiantes 27, 217, 28

Juego y escultura: Adivinanzas y esculturas de oreos

Los estudiantes piensan en un mundo distópico y como todo sería al revés. Entonces hacen unas oreos invertidas (crema afuera y galleta en el centro) jugando con la forma física de la oreo.

Utilizan unos acertijos y preguntas claves con el público para dar respuesta a los items requeridos en la presentación. El grupo domina bien el tema, el mensaje y el formato están conectados claramente, sin embargo el formato no es radicalmente diferente a un formato lineal. También se basan en una idea familiar que son las oreos navideñas. Trabajan bien como grupo, demostrando colaboración y coordinación. Sin embargo, en términos de consciencia sobre el proceso, hacen un resumen breve de lo aprendido sin mostrar cómo ese aprendizaje fue aplicado al pitch. A lo largo del trabajo grupal es uno de los grupos con mayor fatiga, debido a que una de las integrantes estuvo ausente por varias de las sesiones, por lo que la responsabilidad fue asumida más por dos integrantes del grupo.

Grupo 4: Estudiantes 210, 220, 219

Cartel y cuento

Los estudiantes piensan en un futuro distópico y en cómo una gomita de oso puede ser un recordatorio de un pasado (niñez) mejor dentro del caos del futuro. El cuento narra esta historia desde la historia de un niño que ha crecido en un futuro lleno de guerra científica. El cartel muestra la mano del niño herida sosteniendo la gomita. El formato es más cercano a una

estructura familiar, pero el mensaje y formato están claramente conectados, describen sus decisiones y por qué sin embargo no profundizan en como esto beneficia el mensaje crítico. Este grupo analiza con evidencia como la MC ayudó en el proceso de mejora del resultado final, pero también son conscientes de las fallas como equipo. Todos participan activamente con roles bien definidos durante la intervención.

Grupo 5: Estudiantes 21, 211, 24

Juego con cámaras análogas encontradas en el salón y dibujo del producto final.

Los estudiantes encuentran unas cámaras análogas del salón y piensan en cómo el color era interpretado de manera diferente en el cine antiguo, decidiendo que, si la cámara registra el verde, es para crear una ilusión de rojo (acá complementar con como esto funcionaba antes). Por lo tanto, crean un diseño visual que puede ser imaginado por la cámara. Sin la cámara el diseño del “labial” es verde y tiene una calavera de conejo. El grupo busca hacer explícito el tema de testeos en animales y los símbolos son potentes. En la cámara, el gloss se ve rojo, volviendo al color original. El formato es innovador y radicalmente diferente a uno lineal. Sin embargo, en la aplicación y al momento de la presentación, el grupo compuesto por dos integrantes muy tímidos no logra llevar a la práctica la intención esperada. Su fortaleza como grupo recae en la parte de pensamiento y defensa oral del proceso, explicando con evidencia como cada decisión de diseño hace su crítica más fuerte. El grupo demuestra colaboración y coordinación constante durante toda la intervención.

Grupo 6: Estudiantes 23, 26 y 218

Actuación

El grupo diseña una escenografía y actúan dos partes una en nuestro mundo actual y otra en un futuro distópico. Su objeto de consumo elegido es el agua. En el mundo actual muestran a una persona que no puede encontrar una caneca por lo que bota las botellas al piso y a nadie parece importarle. En el segundo acto, en el mundo distopico Juegan con colores y invirtiendo la palabra “water” en el mundo distopico es “Retaw”, muestran un mundo contaminado, con peces muertos y las botellas de retaw “horse spit venom”, mostrando la gran contaminación que producen las botellas. Al final de la actuación hacen una explicación de cada parte de la obra, lo que corresponde más a un formato linear. El mensaje y el formato están conectados, describen como tomaron sus decisiones y por qué pero sin especificar como esto beneficia el mensaje critico, de hecho reconocen en varias partes que puede llegar a ser confuso para el publico. Muestran buen trabajo grupal pero la participación es desigual por momentos.

Grupo 7: Estudiantes 212, 216, 29

Busqueda del tesoro con pistas y respuestas a cada uno de los items.

En este grupo hay varios aspectos que considerar. Como grupo no funcionaron bien, hubo momentos de liderazgo unicamente por uno o dos miembros. Esto hizo que no se articularan bien como grupo para discutir un mensaje crítico soportado por evidencias visuales. Cambiaron varias veces de formato, en la guia aparece la intención de realizar una bandera con una crítica al producto elegido que era coca cola y revelar la cantidad de azucar que contiene (cuando uno de los miembros del grupo no estaba presente ese día). Sin embargo, al volver este miembro del grupo decide que no le gusta la idea y cambiar todo a ultimo momento. Esto genero que el grupo tuviese poco tiempo para ejecutar su idea final. El formato final muestra que no es tradicional, sin embargo, no soporta el mensaje critico efectivamente. Esta conexion entre el mensaje y el

formato es parcial, en el cual la crítica se entiende pero el formato no ayuda. El equipo describe las decisiones tomadas y su intención pero esto no se relaciona explícitamente en como esto beneficia la crítica.

Consideraciones en el proceso de evaluación y revisión de las guías y rúbricas: Durante la revisión de las guías y de las rúbricas asociadas al proceso de evaluación, se identifican tensiones relevantes entre el diseño original de la intervención y su implementación real en el aula. El análisis se realiza a partir del seguimiento de siete grupos de estudiantes del grupo experimental, lo que permite observar patrones recurrentes más allá de casos aislados.

En términos de transformación visual, identificación del producto y propuestas alineadas con el enfoque de la unidad, la G1 emerge como la más provechosa para el análisis general a lo largo de los grupos. Aunque las propuestas desarrolladas a partir de esta guía eran relativamente sencillas, se caracterizaban por una coherencia clara entre la propuesta visual y el mensaje, sin caer en soluciones literales, obvias o completamente esperadas. Las ideas lograban un equilibrio entre exploración estética y sentido, lo que permitió observar decisiones visuales con intención, aun cuando el nivel de sofisticación conceptual fuera acorde a la edad de los estudiantes.

Este resultado puede explicarse, en parte, porque la G1 estaba mucho más estructurada, en coherencia con la planeación original de toda la intervención. Asimismo, es posible que en esta etapa inicial no existiera aún una saturación del proceso ni una fatiga acumulada, lo que se tradujo en mayores niveles de motivación, disposición frente a la escritura y compromiso con la documentación del pensamiento en la mayoría de los grupos.

Sin embargo, la realidad del aula y de la edad seleccionada evidencia que este nivel de exigencia no era sostenible a largo plazo. Para lograr completar la intervención, fue necesario realizar ajustes inevitables en los formatos y en la extensión de la documentación requerida. Después de aproximadamente tres clases dedicadas al desarrollo de la G1, se hizo evidente que los estudiantes mostraban una resistencia creciente a iniciar una nueva guía, fenómeno observado de manera transversal en los siete grupos.

En retrospectiva, si el pitch y los bocetos finales se hubieran desarrollado directamente a partir de la G1, es probable que se hubiera logrado el objetivo central de la unidad, al menos desde la lógica de una planeación convencional como la aplicada en el grupo control. Esta observación plantea una tensión importante entre la profundidad del proceso, la carga cognitiva y la viabilidad temporal dentro del contexto escolar.

A medida que avanzan las guías, se evidencia de forma clara la fatiga frente a la intervención, manifestada principalmente en la disminución progresiva de la evidencia escrita sobre los procesos de pensamiento. Aunque se mantiene un diálogo constante entre pares y con la docente, las listas de chequeo comienzan a abandonarse y el rol de documentador pierde fuerza y sentido dentro de los grupos, sin que esto implique necesariamente una ausencia de reflexión o intercambio de ideas.

Este fenómeno sugiere que, si bien los estudiantes continúan pensando, dialogando y creando, los mecanismos formales de documentación —centrales para el seguimiento metacognitivo—

dejan de ser percibidos como herramientas significativas y pasan a entenderse como una carga adicional.